

СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ДАВР ТАЛАБИ

Тошкент молия институти
“Суғурта ва пенсия иши”
кафедраси доценти
Кенжаев Илҳом Ғиёзович
kenjavev_i@mail.ru

Миллий суғурта бозорининг жадал ривожланишини таъминлаш, истеъмолчиларнинг суғурта бозорига бўлган ишончини ошириш жуда муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Шу боис суғурта тўловларини кафолатлаш жамғармаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Суғурта бозорини ривожлантириш агентлиги ҳамда Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги билан биргаликда 2022 йил 1 июнда транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича ягона ахборот тизими негизида барча суғурта полисларини рўйхатга олувчи ва уларнинг айланмасини назорат қилувчи ягона автоматлаштирилган ахборот тизими жорий этилди. Бундай янги ва замонавий сотув инструментларини жорий этиш орқали ҳаёт ва шахсий суғурта маҳсулотларини сотиш каналларини кенгайтириш орқали «Cashback» тизимига эга бўлган мобил иловасини қўллаш ва бонуслар бериш имконини ҳамда суғурта агентларини жалб қилган ҳолда, суғурта полисларини чакана сотиш ва тармоқ маркетинг тизими учун онлайн-платформа яратиш имконини берди.

Шунингдек аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳаларида ривожланаётган давлатларда амалга оширилган муваффақиятли хорижий тажрибалардан қуйидаги лойиҳаларини кўриб чиқиш мумкин. Масалан, Жанубий Африка Республикасида амалга оширилган “**Harambee**” лойиҳаси ижтимоий ёшлар бандлигини таъминлашга кўмаклашишга йўналтирилган бўлиб, ушбу дастур сунъий интеллект ёрдамида касбий-малакавий мосликни аниқлаб, иш изловчилар базасини шакллантиради ва уларга турли меъёрларга асосан тегишли мос бўш иш ўрнини таклиф қилади. Бу ўз навбатида иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш имкониятини кенгайтиришга ҳамда суғурта бозорида суғурта хизматлари кўламини ошишига олиб келади.

Сўнгги йилларда бизнесни суғурталашнинг ривожланиши асосан суғурталовчилар сони жадал суръатларда кўпайиши ва бизнесни суғурталашдан тушган суғурта мукофоти ҳажми анча ошиши билан тавсифланади. Ўзбекистонда суғурта бозорининг ривожланиши давлат миқёсида ижтимоий ривожланишнинг асосий омилларидан бири сифатида қаралган бўлиб, мавжуд шарт-шароитлар, миллий суғурта анъаналари ва маданияти ҳисобга олинган ҳолда ислоҳ этилган ва миллий суғурта бозори ташкил топиши ва шаклланиши секин - асталик билан тубдан ўзгариб борган ва бир нечта босқичларни босиб ўтган.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурига суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва жадал ривожлантириш мақсадида “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонунни янги таҳрирда ишлаб чиқиш, барча мажбурий суғурта турларини ягона ҳужжатга мужассамлаштириш ва мажбурий суғурталанадиган фаолият турларини кенгайтириш,

банкларга суғурта агенти мақомини бериш ҳамда интерактив, шу жумладан онлайн суғурта хизматларини кенгайтириш масалалари киритилди.

Шу билан бир қаторда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлар йили”да илғор хорижий тажриба асосида тиббий суғурта механизмларини босқичма-босқич жорий этиш бўйича концепсия ишлаб чиқиш каби вазифалар белгилаб берилди¹.

Суғурта маҳсулотини сотиш технологиясини амалга оширишда иш-ҳаракат ва чора-тадбирларни ташкил қилиш ва кетма-кетликда комплекс олиб боришни ифодалайди. Бу ёки бошқа технологияларни ишлаб чиқувчилар олдида "қандай сотиш керак?", деган савол қўйилади ва бу саволга жавоб маҳсулот истеъмолчига етиб боргунга қадар бўладиган ҳаракатлар алгоритми (бирор масалани ечиш қоидалари) ишлаб чиқилади ва белгиланади.

Назария ва амалиётда сотишнинг барча технологиялари шартли равишда тўрт гуруҳга бўлинади:

маҳсулот бўйича;

суғурта шартномасига муносабат бўйича;

автоматлаштириш даражаси бўйича;

сотиш усуллари бўйича.

Маҳсулотга боғлиқ ҳолда сотиш технологияси ўз ичига:

моносотувлар (суғурта хизматининг бир турини сотиш);

мултисотувлар (суғурта хизматларини комплекс сотиш). Масалан, банклар учун банкни комплекс суғурталаш полиси Банкерс Бланкет Бонд қарздорлар учун ипотека суғуртаси, ўз ичига титул суғуртани олади, ипотека суғуртаси ва қарздор ҳаёти суғуртаси;

кросс-сотувлар (яъни, сотиб олувчига асосий маҳсулотига қўшимча хизматлар).

Масалан, суғурталовчилар автомобил эгасига ОСАГО полиси билан бирга масъулиятнинг кенгайтирилган лимити ихтиёрий автогражданлик масъулияти суғуртасини, шунингдек, КАСКО суғуртаси ва йўловчилар ҳаёти суғуртасини таклиф қиладилар.

1-жадвал

Суғурта хизматларини сотиш технологиясини классификациялаш (таснифлаш)²

Классификация мезонлари	Сотиш технологияси турлари
1. Маҳсулот бўйича	а) моносотувлар; б) мултисотувлар; в) кросс-сотувлар.
2. Суғурта шартномасига муносабат бўйича	а) сотишнинг янги технологияси; б) муддати узайтирилган шартномалар технологияси
3. Автоматлаштириш даражаси бўйича	а) қоғоздаги маълумотномалардан фойдаланган ҳолда қўл билан; б) сотувчи иштирокида автоматлаштирилган ҳолда; в) тўлиқ автоматлаштирилган

¹2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури ID-1678

² Муаллиф ишланмаси

4. Сотиш усуллари бўйича	а) тўғридан тўғри сотиш технологияси; б)воситачилар орқали (воситали)сотиш технологияси
--------------------------	--

Суғурта шартномасига мувофиқ суғурталовчи ёки янги сотиш технологиясига мурожаат қилади (янги миждларни жалб қилиш учун реклама, агентлар, брокерлар, почта орқали жўнатмалар, ҳадялар) ёки амалдаги суғурта шартномалари муддатини узайтириш технологияларидан (бунинг учун суғурталовчи бор кучини мавжуд миждларни ушлаб қолишга қаратади, бу эса осон бўлмайди, статистиканинг маълум қилишича, миждларнинг суғурта компаниясидан шартнома амал қилинишининг иккинчи йилида кетиб қолиш ҳолатлари жуда таъсирли) дан фойдаланади.

Автоматлаштириш даражаси бўйича сотиш технологияси қуйидагича бўлинади:

қоғоздаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда қўл билан сотиш бу суғурта қилдирувчи суғурта учун ариза ва анкетани қўлда тўлдиради, суғурта компаниясининг ходими суғурта шартномасининг муҳим шартларини қайд этиб, унга суғурта полиси ёзиб беради. Ушбу технология жуда кўп вақтни олади;

сотувчи иштирокида автоматлаштирилган сотувлар бу сотувчи ҳужжатларни компьютер программасида расмийлаштиради, бунда суғурта мукофотини ҳисоблаш автомат равишда амалга оширилади, полис босиб чиқарилади ва суғурта қилдирувчига тақдим этилади;

тўлиқ автоматлаштирилган сотувлар бу сотувчи суғурта қилдирувчи билан бевосита алоқада бўлмайди. Бу технологияни интернет-магазинлар амалга оширади. Суғурта компаниясининг сайтыга кирган мижд аризани тўлдиради, компьютер программаси эса суғурта мукофотини ҳисоблайди. Сўнг у нақд пулсиз электрон ҳамён ёки пластик карта воситасида полисга ҳақ тўлайди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, шундай хулоса келиш мумкинки. Суғурта бозорида кўрсатиладиган суғурта хизматлари қанчалик даражада рақамлаштирилса шунчалик даражада суғурта хизматларини кўрсатиш қулай бўлади. Бу эса биринчи навбатда суғурталанувчиларга ортиқча харажатни талаб этмайди, иккинчидан суғурталанувчининг вақти тежаллади, учинчидан суғурталанувчи учун суғурта хизматини олиш учун қулай бўлади.